

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 4

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-4>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масъул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Xasanova Gulrux Xayrullayevna LINGVOMADANIYATSHUNOSLIKDA NOVERBAL VOSITALARNING O‘RNI.....	5
2. Akhunkhodjaeva N.T., Rozmetova Z.Sh. AN INTERNATIONAL LANGUAGE PROFICIENCY TESTS: A HELPFUL TOOL OR MISLEADING CONCEPT?.....	12
3. Axmedova Aziza Komilovna XX ASR TONGIDA AMERIKA ADABIYOTIDA ZAMONAVIY AYOL OBRAZI.....	16
4. Maftuna Mahmudova Hamza qizi AXBOROT TAHDIDLARIDA MANIPULYATSIYA TUSHUNCHASINING ILMIY-NAZARIY TASNIFI.....	21
5. Мустафаев Шахбоз Бахтиёрвич, Mustafayev Shakhboz Bakhtiyorovich, Mustafayev Shaxboz Vaxtiyorovich ЯЗЫК И ВИРТУАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: ОТЧУЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ.....	27
6. Содикова Назокат Гафоровна СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛЬНЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ.....	35
7. Ibadova Nafisa Axmatilloevna THE ROLE OF KHALED HOSSEINI'S CREATIVITY IN THE FORMATION OF THE LITERARY CULTURE OF CENTRAL ASIA.....	40
8. Vositov Otabek Toxirjonovich TILSHUNOSLIKDA FRAZEO-SEMANTIK MAYDON MUAMMOSINING O‘RGANILISHI.....	44
9. Saloxiddinov Manuchehr Sharofiddinovich TURLI TILLAR TIZIMIDA FAZA FE‘LLARI.....	49
10. Очилова Ноила Фармоновна ИРРЕАЛИС КОНЦЕПТУАЛЛАШУВИНИНГ АСОСИЙ БЕЛГИЛАРИ.....	56
11. Sadriddinzoda Safiya Shaxobiddinovna TIL VA DINNING O‘ZARO ALOQALARINI O‘RGANISH.....	62
12. Шаропова Нилуфар Бахшилло кизи ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СЛОЖНЫМ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТЕКСТАМ.....	67
13. Расулов Нормурод Атакулович ИНГЛИЗ ТИЛИДА РЕАЛИС/ИРРЕАЛИС ҲОДИСАСИНИ ТАШКИЛ ҚИЛУВЧИ БИРЛИКЛАРНИНГ ЛЕКСИК-СЕМАНТИК СТРУКТУРАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	74
14. Nilufar Abduraxmonova, Saodat Boysariyeva TABIIY TILNI QAYTA ISHLASHDA (NLP) OKKAZIONALIZMLARNING MORFEM TAHLILI.....	80
15. Xolova Muyassar Abdulhakimovana O‘ZBEK SHEVASI ONLAYN LUG‘ATINING MA‘LUMOTLAR BAZASI VA QIPCHOQ LAHJASINING INGLIZ TILIGA TARJIMASI.....	87
16. Saliyeva Nigora Ikromovna, Djurayev Dilshod Mamadiyarovich O‘ZBEK TALABALARINING HSK 5-DARAJASI 写作 “YOZUV” BO‘LIMINI TOPSHIRISHDA YO‘L QO‘YGAN LEKSIK XATOLARI TAHLILI.....	98
17. Раъно Мардонова СИФАТЛАШ ВА ЭПИТЕТНИНГ ҚИЁСИГА ДОИР.....	106
18. Nizomova Mohinur Baratboyevna PEDAGOGIKAGA OID TERMINLARDA PRAGMALINGVISTIK YONDASHUV TAHLILI (INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARI MISOLIDA).....	111

19. Aslanova Hafiza Abdurahimovna TURKIY VA FORSIY ADABIYOTLARDA TASAVVUFIIY HIKOYATLAR (HOJA ADABIY MEROSI).....	119
20. Зиёева Дилноза Анваровна ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДАГИ НУТҚИЙ ФАОЛИЯТ ФЕЪЛЛАРИНИНГ ПАРАДИГМАТИК ТАҲЛИЛИ.....	125
21. Зияев Аваз, Илхом Тожибоев КОНЦЕПТ “КРАСОТА” И ЕГО УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРИРОДА.....	130
22. Исаева Шоира Махамадовна ВЛИЯНИЕ СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОИЗВЕДЕНИИ КУТАДГУ БИЛИГ ЮСУФА ХОС ХАДЖИБА.....	136
23. Юсупова Гулчехра Алишеровна ЎЗБЕК ТИЛШУНОСЛИГИДА НУТҚИЙ ЭТИКЕТ МАСАЛАЛАРИ.....	140
24. Shamuradova Naima Muxtarovna KAUZALLIKNING INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA IFODALANISHI.....	145
25. Kurbonova Gulnoza Irkinovna, Jalolova Laylo Shavkatovna KAVABATA YASUNARINING “OYNADAGI OY” ASARIDA REALIYALAR TAHLILI.....	152
26. Каххорова Gulrux Shavkatovna, Kakhkhorova Gulrux Shavkatovna, Каххорова Гульрух Шавкатовна O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA YORDAMCHI SO'Z TURKUMLARINING ASOSIY VAZIFALARI.....	158
27. Allaberdiev Alijon BUXORO O'G'UZ SHEVALARIDA BOG'LOVCHILARNING QO'LLANISHI.....	164
28. Sodikov Dilshodbek Kobilovich “ANOR” ASARI TARJIMALARINING O'ZIGA HOS LINGVISTIK VA LINGUOKULTUROLOGIK TADQIQI.....	168
29. Qobilov Mirziyo Eshnozovich KASALLIK NOMLARIGA OID TERMINLARNING LINGVOSTILISTIK XUSUSIYATI.....	173
30. Khudaiberdieva Dilfuza Mukhtarovna IMAGERY AS A UNIT OF FIGURATIVENESS AND EXPRESSIVENESS.....	180
31. Мавлянова Умида Ходжакбаровна ХИТОЙ ТИЛИДА НУМЕРОЛОГИК СОН ВА СИМВОЛЛАР МУТАНОСИБЛИГИ.....	185
32. Turniyozova Dildora Bekhzod kizi STUDIES OF PERFORMATIVITY IN LINGUISTICS.....	193
33. Absalamov Xiloliddin Uchkunovich INGLIZ TILIDA YOZMA NUTQ KOMPETENTSIYASINING TADQIQI.....	199

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Расулов Нормурод АтакуловичСамарқанд давлат чет тиллар институти
катта ўқитувчиси, мустақил изланувчи
normurod5930@gmail.com**ИНГЛИЗ ТИЛИДА РЕАЛИС/ИРРЕАЛИС ҲОДИСАСИНИ ТАШКИЛ ҚИЛУВЧИ
БИРЛИКЛАРНИНГ ЛЕКСИК-СЕМАНТИК СТРУКТУРАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ** <https://doi.org/10.5281/zenodo.10157548>**АННОТАЦИЯ**

Мазкур мақолада реалис/ирреалис категориясини ташкил қилувчи бирликларнинг лексик-семантик структурал хусусиятлари таҳлил қилинади. Реалис/ирреалис ҳодисаси таркибида ниҳоятда катта тафовутлар мавжудлиги аниқланганда, ушбу категорияларнинг асосий прототип маъносини лингвистик жиҳатдан тан олиш таклиф этилади. Фикримизча, қардош бўлмаган тиллар мисолида типологик ёндашув ҳақиқатан реалис/ирреалис категорияларини ташкил қилувчи грамматик, лексик, семантик воситаларни ажратиб ўрганишга эҳтиёж борлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: контрафактуал гипотезалар, гипотетик шарт майли, консессив, оптатив ва эпистемологик модалликлар, бирламчи, ноодатий референциаллар, концептуал компонент, реалис ва ирреалис граммеалари, хабуталис.

Rasulov Normurod AtakulovichSenior teacher at Samarkand state
institute of foreign languages,
normurod5930@gmail.com**LEXICAL-SEMANTIC STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF THE UNITS
CONSTITUTING THE REALIS/IRREALIS PHENOMENON IN THE ENGLISH
LANGUAGE****ABSTRACT**

This article analyzes the lexical-semantic structural features of the units that make up the realis/irrealis category. When it is found that there are extremely large differences in the composition of the realis/irrealis phenomenon, it is proposed to linguistically recognize the main prototypical meaning of these categories. In our opinion, the typological approach in the case of unrelated languages shows the need to distinguish the grammatical, lexical, semantic tools that make up realis/irrealis categories.

Key words: counterfactual hypotheses, hypothetical conditional, concessive, optative and epistemological modalities, primary, unusual referentials, conceptual component, realis and irrealis grammars, khabutalis.

Расулов Нормурод Атакулович

Старший преподаватель Самаркандского
государственного института иностранных языков
normurod5930@gmail.com**ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЕДИНИЦ,
СОСТАВЛЯЮЩИХ ФЕНОМЕН REALIS/IRREALIS В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ****АННОТАЦИЯ**

В данной статье анализируются лексико-семантические структурные особенности единиц, составляющих категорию реалис/ирреалис. Когда обнаруживается чрезвычайно большая разница в составе феномена реалис/ирреалис, предлагается распознавать основной прототипический смысл этих категорий лингвистически. На наш взгляд, типологический подход в случае неродственных языков показывает необходимость выделения грамматических, лексических, семантических средств, составляющих категории реалис/ирреалис.

Ключевые слова: контрфактические гипотезы, гипотетические условные, уступительные, оптативные и эпистемологические модальности, первичные, необычные референции, концептуальный компонент, реалистические и ирреалистические грамматики, хабуталис.

Реаликка/ирреаликка хос жихатлар сўзловчилар онгида мавжуд бўлиши мумкин бўлган тушунчадир. Уларни турли маълумотларда кўриш мумкин бўлган ҳар қандай ўхшашликка ёки аниқликка асосланган бўлиши керак, деб тахмин қилиниши мумкин. Бироқ, кўшгина тадқиқотларда таҳлил жараёнининг бир нуқта атрофида айланиш ҳолатини, яъни грамматик категория сифатида тан олишга йўналтирилганликни кузатиш мумкин. Фикримизча, реалис/ирреалисни категориал хусусиятларини аниқлашда контекстда ўзаро таъсир қилувчи лисоний воситалар бирикиши натижасида ҳосил бўладиган мазмун эътиборга олинishi зарур. Бунда реаллик ҳолатининг аниқ фактларга асосланиши қайси категориялар (грамматик, лексик)га таянилиши муҳим саналади.

Реалис/ирреалисни аниқ белгиланган прототип ядросига ва ноаниқ чегараларга эга бўлган категория сифатида, шунингдек ёпик иерархия қаторида характерланадиган турли типологик тадқиқотларда кўриб чиқилган. Холбуки, ушбу тадқиқотларда асосий муаммони (грамматик ёки лексик категория сифатида тан олиш) ҳал қилишга мўлжалланган аниқ таклифлар ёки ҳар қандай тилга тегишли ўзига хос хусусиятлар умумлашмалардан ҳосил бўлувчи ҳодиса сифатида тан олинishi борасидаги масалалар очик қолган [1, 63].

Концептуал мураккабликни ҳисобга олган ҳолда, тиллардаги модалликни кодлаш каби ирреалисни кодлашда ҳам мураккабликлар мавжудлигини инобатга олиш керак. Масалан, тилнинг максимал даражада аниқланмаган белгиларини фаоллаштирилмаган ифодага ажратиш мумкин бўлганда, ифодаланаётган воқеликнинг ўзига хос хусусиятлари қандай бўлиши аҳамиятли эмас.

Реалис/ирреалис ҳодисаси замон, аспект каби бошқа категориялар билан ўзаро муносабатга кириша олади. Чунки замон ёки аспект сингари реалис/ирреалис ҳам воқеа-ҳодисаларнинг вақт кечими, нутқ вазиятга алоқадор жихатлари семантик нуқтаи-назардан баҳоланади [2, 98]. Одатда, реал ёки реал бўлмаган маъносини ифодаловчи белгиларни феъл семантикасида ахтарамиз. Масалан: *I'm telling you that you should remove the beam in your own eye first, so you'll be able to see how to remove the mate in your brother's eye.* Ушбу мисолдаги *I'm telling* ҳозирги замон шакли келаси замонга йўналтирилган муносабатга темпорал референция вазифасини англатиб келган. Модал мазмунга эга *should remove, 'll be able to see* каби феъл аналитик шакллари аниқ бўлмаган вазиятга муносабат билдириш семантикаси мавжудлиги нуқтаи назаридан ирреалис мазмунга эга саналади.

Кўринадик, ирреалисни инкор ва қарама-қаршилик контрафактуал гипотезаларга, ёки гипотетик шарт майли, шартлар, консессив, оптатив ва эпистемологик модалликлар, бирламчи ёки ноодатий референциаллар таркибига ҳам киритиш мумкин.

Бирок, бу ёндашув етарлича асосли эмас. Аслида, интуитив ёндашувга асосланган қараш берилган вазият типигади концептуал тузилишга мос келиши ёки келмаслигини кўрсатиши мумкин. Берилган тилдаги ушбу кичик маъно концептуал тузилманинг маъносини ифодалашга мос келишини аниқлашга қаратилади. Бу ирреалис семантикасининг умумий хусусиятини ёритишда сўзловчининг гапи реалликка мос келишини исботловчи барча элементларни ажратиб кўрсатиш талаб этилади.

Модомики, “биз баёнотларимиз ортидаги объектив реалликка мурожаат қилган ҳолда маънони ўлчай олмаймиз” [3, 87]. Муайян вазиятга тегишли бўлган (ва мос келадиган) барча белгилар ҳам ушбу вазиятнинг лингвистик аҳамиятига мос келавермайди. Шунинг учун ҳам берилган воқеликни реалис ёки ирреалис тарзида ажратиб кўрсатиш учун лисоний кўрсаткичларга мурожаат қилинади.

Кўрсаткич нимани аниқлашини тушуниш учун ушбу маркернинг вазиятга мос келиш ёки келмаслигини текшириш ва унинг қийматига мазкур ҳолатнинг барча концептуал компонентларини киритишнинг ўзи етарли эмас. Аниқроғи, вазиятнинг барча аспектларини фарқлаб олгандан кейин ушбу белги ёрдамида лингвистик аҳамиятга эга бўладиган, яъни сўзловчи томонидан атайлаб ифодаланувчи аспектларни ажратиб чиқиш керак. Муаммога қайтадиган бўлсак, масалан, “мантқиқ нореал” вазият (ҳар қандай вазият каби) мураккаб концептуал тузилишга эга бўлади. Бундан келиб чиқадики, ирреалисни кодлаш учун уни лингвистик аҳамиятга эгаллиги ёки эга эмаслиги, яъни унга ҳақиқатан ҳам лингвистик маънонинг бир қисми сифатида тушуниш учун унинг концептуал аҳамиятга эгаллигини аниқлаш кифоя қилмайди [4, 74]. Аксинча, куйидаги иккита шартдан бири бажарилиши керак: а) кўриб чиқилаётган маъно берилган нореал вазиятнинг концептуал тузилишини белгиловчи компоненти ҳисобланади, яъни вазиятнинг бу турини ушбу маънога мурожаат қилмасдан белгилаш мумкин эмас;

б) кўриб чиқилаётган ирреалис семантикага йўналтирилган (аниқ кодлашнинг атайин механизмлари, анъанавий импликауралар ёки тахминий хулосалар орқали) вазиятнинг берилган тилда қандай белгиланиши каби концептини аниқлаш муҳим саналади.

Бир-бирини истисно қилувчи шартлар тўпламининг мавжудлиги ушбу категориядаги шартли конструкцияларнинг концептуал тузилмасини белгиловчи компоненти ҳисобланади. Тиллар ушбу концептуал компонентни аниқ фаоллаштиришга мойилдир.

Муқобил консессив шартлар бир хил, қайтариб бўлмайдиган тарзда бир-бирини истисно қилувчи муқобиллар тўпламининг мавжудлигини аниқ кодлайдиган муқобил конструкциялар билан белгиланади. Масалан:

а) *Биз қандай молиявий ёрдам олсак, лойиҳамизни давом эттирамыз.*

б) *Биз молиявий ёрдам оламизми ёки йўқми, лойиҳамизни давом эттирамыз.*

в) *Агар биз ҳеч қандай молиявий ёрдам олмасак ҳам, лойиҳамизни давом эттирамыз.*

Айрим одатий, заиф грамматик ҳолатларда универсал ва консессивлар аниқ кодланмайдиган ва анъанавий равишда муқобилликни аниқламайдиган конструкциялар билан белгиланиши мумкин. Масалан, императивларни шулар сирасига киритиш мумкин.

Бирок, бу ҳолатларда ҳам консессив компонент шартли равишда конструкциянинг ишлашини назарда тутати. Кенигинг таъкидлашича, “агар иккита имконият ўртасидаги шартли боғлиқлик тасдиқланса ва тахмин қилинган бўлса, бу ҳар доим илгари сурилганидан кўра кўпроқ эътиборга моликроқ ҳол бўлган” лигини тақозо қилади [5, 64]. Шундай қилиб ирреалис маъносини фаоллаштириш учун иккита гап (*Сиз олтин тоғларни ваъда қиласиз, мен буну қилмайман*) ва иккита гап ўртасидаги боғланишни шартли ўқиш, иккита шартли гап маълум маънода бир бирига мос равишда, яъни бир-бирини истисно қилувчи вариантларнинг тартибланган тўпламида энг диққатга сазовор ҳолатлар сифатида тақдим этилган бўлишига боғлиқ.

Бундай ҳолат, одатда, турли конструкцияларда маълум бир ирреалис кўрсаткичининг грамматиклашуви натижасида юзага келади. Бунга категориал жиҳатдан бир хил, ammo функционал жиҳатдан бир-биридан фарқ қилувчи бирликлар мисол сифатида келтирилади. Жумладан, инглиз тилидаги “*have*” феъли бунга яққол мисол бўла олади. Хусусан, *have+PII* тузилмасида *have* феъли перфект маъносини англатса, *have+to+infinitive* тузилмасида мажбурият, шартлиликка алоқадор модал маъноларни билдиради.

Бирок, реалис ва ирреалис граммемалари мисолида шунга ўхшаш талқин икки сабабга кўра шубҳали кўринади.

Биринчидан, агар ирреалис граммемасини бир қанча контекстларда қандайдир лисоний бирликнинг грамматикалашуви натижаси деб ҳисобласак, у ҳолда бу жараён аслида ўхшаш бўлган ва генетик жиҳатдан боғлиқ бўлмаган кўп сонли тилларда жуда ўхшаш натижаларга олиб келганлиги маълум бўлади.

Иккинчидан, ирреал ва реал контекстларнинг қарама-қарши қўйилиши прагматик даражада намоён бўлиши мумкин. Яъни уни диахрония нуктаи назаридан аниқ тушунтириб бўлмайдиган ҳолатларда, масалан, инглиз тилидаги ноаниқ артикль билан ифодаланувчи от сўз туркумининг гап таркибида турли маъноларни ифодалаши бунга мисол бўла олади. Ирреалис кўрсаткичларини конструкцияларда қўллаш орқали талқин қилиш кераклигини исботловчи далил сифатида Байбининг кўп тилларда ирреалис кўрсаткичи аниқроқ маънога эга бўлган бошқа (масалан буйруқ, келаси замон кўрсаткичлари каби) кўрсаткичлар билан бирга ишлатилиши мумкин деган фикрига [1, 257] қўшилаемиз.

Агар ирреалис кўрсаткичи ҳар бир ҳолатда конструкция билан ифодаланган аниқ маънони англатиши билан ирреалис ёки унинг конструкциясига хос бўлган кўрсаткичга эга бўлса, ирреалис (ёки реалис) морфемаси аниқ грамматик шаклга эга ҳисобланади. Императив, келаси замон ва ирреалис кўрсаткичларининг қўлланилиши ушбу кетегориянинг семантик жиҳатдан бой эканлигини кўрсатади.

Ҳар бир тилда реалис ва ирреалис қарама-қаршилигини аниқлаш учун предикатив вазифасидаги феълда ишлатиладиган қўшимчаларга эътибор қаратилади. Жумладан, ўзбек тилида бир неча турдаги феъл қўшимчалари мавжуд бўлиб, улар бир вақтнинг ўзида ҳаракат предметининг асосий-йўналиши / асосий бўлмаган йўналишини билдирувчи кўрсаткич ҳисобланади. Уларнинг бир тури реалис контекстларида, иккинчиси эса ирреалис контекстларида қўлланилади. Ушбу кўрсаткичлар майл, замон кабиларнинг таркибини шакллантирувчи қўшимчалар ҳисобланади. Шунинг учун ҳам феъл англатадиган реалис ёки ирреалис кўрсаткичлар сифатида қайд этилмайди.

Вазиятнинг воқелик билан боғлиқ кўрсаткичини танлаш феълнинг аспектвал-темпорал ва модал хусусиятларига боғлиқ ҳодиса саналади. Мазкур ҳол феълнинг лексик маъносидан ташқари контекст конкретизаторларига ҳам боғлиқ [6, 54].

Маълумки, реалис/ирреалис нафақат маълум равишлар ёрдамида, балки маълум феълларнинг лексик-семантик маъносида ҳам ифодаланади. Жумладан, инглиз тилида ирреалис мазмунига эга феъллар гуруҳига: *believe, think, consider, doubt, expect, mean, promise, suspect, deny, mind, prove, seem, appear, suppose, understand, feel, realize* кабиларни киритишимиз мумкин. Қуйидаги мисолларга эътибор қаратаемиз:

I believe there could not be fewer than ten thousand at several times, who mounted my body by the help of ladders...(J.Swift, “Gulliver’s travels” - P. 23)

... I verily think he was not full thirty feet high...(J.Swift, “Gulliver’s travels” – P. 130)

We feel in England that we have treated you rather unfairly. (J.Joyce “Ulysses” – P. 17)

Though you wouldn’t think he had it in him yet you would (J.Joyce “Ulysses” - P. 415)

If he considers it important it will go in. (J.Joyce “Ulysses” – P. 141)

Мазкур мисолларда таъкидланган феъллар субъектнинг келажакда содир бўлиши мумкин бўлган воқеа-ҳодисаларга нисбатан маълум башорат, истак, хошиш, тахминларни англатиб келган. Мазкур тушунчалар воқеликнинг реал бўлмаган ифодасини билдиради.

Шуниси қизиқки, инглиз тилидаги таҳлил этилаётган феъллар кўриляётган маъно мазмунига эга семаларда (*believe, think, consider, doubt, expect, mean, promise, suspect, deny, mind, prove,*

seem, appear, suppose, understand, feel, realize) давомли замон (continuous) шаклида қўлланилмайди.

But I suspect, Stephen interrupted, that Ireland must be important because it belongs to me (J.Joyce “Ulysses” – P. 410).

You think me an old fogey and an old tory, his thoughtful voice said. (J.Joyce “Ulysses” – P. 26).

The farmer having (as I suppose by their talk) received such an account of me as his servant could give him (J.Swift, “Gulliver’s travels”, - P. 104).

So may the Creator deal with me. All this I promise to do (J.Joyce “Ulysses” – P. 328).

I could feel the thrill in the air, the full, the people looking up (J.Joyce “Ulysses” – P. 57).

Аммо, ҳаракат феъллари гуруҳининг ҳозирги давомли замонда қўлланилишини кўплаб соҳага оид тилшунослар С.М. Сухоролска, О.И. Фудоренко, Д.В. Демидов реалис билан белгилашади. Улар содир этилаётган воқеа-ҳодисалар кузатувчи, шарҳловчи назарида юз бераётган ёки содир бўлиши, бажарилиши аниқ бўлган воқеа-ҳодисалар ҳисобланади.

Шунингдек, ушбу замон шакли билан ифодаланадиган бирикмалар (*to be going to, to be coming, to be looking forward, to be going to happen, to be about to, to be due to*) англатадиган маъно ҳам реалисни ифодалайди.

- How long is Haines going to stay in this tower? (J.Joyce “Ulysses” – P. 3)

Now I'm going to try publicity (J.Joyce “Ulysses” – P. 27).

...as a nurse does a child she is going to suckle, just as I have seen the same sort of creature do with a kitten in Europe (J.Swift, “Gulliver’s travels” –P. 150).

I had not got far, when I met one of these creatures full in my way, and coming up directly to me ... (J.Swift, “Gulliver’s travels” – P. 282).

Бироқ мазкур бирикмаларнинг ўтган замон шаклида умуман зид маъно ифодаланишини кузатишимиз мумкин.

The professor then desired me ‘to observe’ for he was going to set his engine at work (J.Swift, “Gulliver’s travels”, - P. 229).

I had an answer in about an hour, ‘that his majesty, attended by the royal family, and great officers of the court, was coming out to receive me (J.Swift, “Gulliver’s travels”, - P. 86).

I say you can keep it, Mr Bloom answered. I was going to throw it away that moment (J.Joyce “Ulysses” – P. 60).

Ennis like all the things he told father he was going to do and me but I saw through him telling me all the lovely places we could go (J.Joyce “Ulysses” – P. 479).

My father now and then sending me small sums of money, I laid them out in learning navigation, and other parts of the mathematics, useful to those who intend to travel, as I always believed it would be, sometime or other, my fortune to do. (J.Swift, “Gulliver’s travels” - P. 11).

... the ground in that country being extremely smooth and level, it received less damage than I expected (J.Swift, “Gulliver’s travels” – P. 43).

Мазкур таҳлиллар шуни кўрсатадики, реаллик категорияси маълум оппозицияларга мойиллиги жиҳати билан модаллардан фарқ қилади. Одатда, ирреаллик категорияси инкор ва ҳабуталис маъносидаги келаси замон ҳолларида ишлатилади. Айни пайтда, ушбу маънолар, гарчи маълум бир модал компонентни ўзида мужассам қилса-да, аслида модал ҳисобланмайди. Бундан ташқари, ушбу грамматик категориянинг модаллик семантикасига мансублиги масаласи кўриб чиқилганда, унга мансуб бўлган ягона граммема, яъни ирреаллик граммемасининг модаллик семантикаси билан яқинлиги назардан четда қолган. Шубҳасиз, реалис граммемаси мазмунан ирреалисга қарама-қарши бўлиб, умуман олганда, модалликка хос ҳодисадир.

Грамматик морфемаларнинг маъноси ёки функциясини, айниқса уларнинг тиллараро муносабатларини ўрганишда, тегишли концептуал майдонни айнан шу майдон англатувчи маъно тушунчаларининг грамматик ифодасидан фарқлаш муҳимдир. Масалан, замон бу аксарият соҳаларни қамровчи концептуал майдон ҳисобланади. Тиллар эса лексик (**today, last year, soon**) ва грамматик жиҳатдан вақтинчалик тушунчаларни англатади. Замон ва аспект мазкур тушунчаларни грамматик жиҳатдан ифодаловчи кўрсаткичлардир. Лексик ифодаларга

қараганда вақтинчалик тушунчаларнинг грамматик ифодаси ниҳоятда чекланган - фақат вақтинча маъноли маълум бўлган энг муҳим бирликларгагина грамматик кўрсаткич қўшилади. Грамматик ифодаларнинг тилшуносликдаги бундай кенг тарқалган пунктларини Байби ва Даҳл ўз тадқиқот ишларида “грам-турлар” деб номлаган (1, 89). Улар махсус тилларнинг грамматик турларини ифодалайди.

Реалис категориясининг семантик чегаралари модаллик соҳасининг семантик чегараларига тўғри келмайди. Биринчидан, реалис категорияси модаллик турларининг қарама-қаршилигини акс эттирмайди. Иккинчидан, бу барча модал маъно гуруҳларини бирлаштирган бутун модаллик соҳаси ҳисобланмайди. Аксарият тилшунослар ирреалис категориясини модаллик соҳасига умуман алоқадор эмас деб ҳисоблашади. Шундай қилиб, модаллик тушунчаси реалис категориясини ифодалаш учун қўлланилмайди: ушбу соҳанинг на ички ва на ташқи белгилари ирреалисни ифодалай олмайди.

Субъюнктив майл атамаси маълум тузилмаларга хос маълумотга ишора вазифасини ўтайди. Шарт майли эса белгиланган модалликнинг асосий функцияларидан бири, яъни аниқ шартли тузилмалардаги ноаниқликни кўрсатишга ишора қилади. Шунингдек, келажакка қаратилган ҳаракатларнинг кенг имкониятлари назарда тутилади. Бунда, шакл нуқтаи назаридан индикатив, мазмун жиҳатдан конъюктив хусусиятлар фарқланади.

Демак, икки тур бирликлари бир-бирига қарама-қарши индикатив ва конъюктив (боғловчи) турларига бўлинади. Майл, модал муносабатни билдирувчи бирликлар, қўшимчалар билан инкор маънонинг барча шакллари конъюктив вазифани бажаради. Шу тариқа, ушбу морфологик кўрсаткичлари гипотетик, ирреал ҳаракат билан аниқ боғлиқдир.

Мантикий нуқтаи назардан, барча инкор этилган ҳодисаларни ирреалис деб ҳисоблаш мумкин, чунки улар реал дунёга мос келмайдиган ҳолатларни тасвирлайди. Бироқ, прагматик-коммуникатив нуқтаи назардан, сўзловчилар, одатда, агар бирор бир ҳодисанинг содир бўлиши мумкинлиги, эҳтимоллиги ёки кутиш бўлмаса содир бўлмаган нарсани эслатиб ўтишни лозим кўрмайдилар. Бироқ, рад этишнинг баъзи усуллари бошқаларга қараганда кутиш ва реалис ўртасидаги зиддиятни кўпроқ таъкидлаши мумкин.

Бир томондан, ирреалис тушунчасининг концептуал тузилмаси мураккаблиги, иккинчи томондан, нореал ҳолатларнинг концептуал тузилиши мураккаблиги ирреалисни лингвистик жиҳатдан кодлаш ҳақидаги қарашларни янгича ёритади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

- Bybee J. “Irrealis” as a grammatical category. *Anthropological Linguistics* 40. 1998.
- Bybee J., Perkins R., Pagliuca W. The evolution of grammar tense, aspect and modality in the languages of the world. The University of Chicago Press. 1994.
- Givón T. Irrealis and the subjunctive. *Studies in Language* 18:2. 1994.
- Foley W., Robert V. *Functional syntax and universal grammar*. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.
- König E. The meaning of focus particles: A comparative perspective. London and New York: Routledge. 1991. – 232 p.
- Langacker. Cognitive Grammar. In Koerner, E.F.K. & R.E. Asher (eds) 1995. - P. 364-368.
- Roberts J. The category ‘Irrealis’ in Papuan medial verbs. *Notes on Linguistics* 67. Dallas: Summer Institute of Linguistics. 5-4. 1994.
- Jonathan S. Gulliver’s Travels. England: Benjamin Motte. 1726.
- Roberts J. Modality in Amele and other Papuan Languages: *Journal of Linguistics*. 26 t. 1990. – P. 363-401.
- James J. Ulysses. Dublin: Shakespeare and Company. 1922.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000